

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Informe Tecnico No. 06947, 02 de noviembre del 2022

GUÍA DE USO DEL APLICATIVO INTERACTIVO DE LA RED DE CALIDAD HÍDRICA DE BOGOTÁ – AMPLIADA

2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO
Grupo: Recurso Hídrico Superficial

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

INFORME TÉCNICO:
**GUÍA DE USO DEL APLICATIVO INTERACTIVO DE LA RED DE CALIDAD HÍDRICA DE
BOGOTÁ - AMPLIADA**

ELABORÓ:

DAVID ANDRÉS ZAMORA ÁVILA
Profesional Técnico de Apoyo

HARRISON RINCÓN COSME
Profesional Técnico de Apoyo

ELABORÓ Y REVISÓ

DAVID FELIPE PÉREZ SERNA

Grupo Recurso Hídrico Superficial

APROBÓ

REINALDO GÉLVEZ GUTIÉRREZ

Subdirector del Recurso Hídrico y del Suelo

Página 2 de 33

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
1 MATERIALES Y MÉTODOS	10
1.1 ¿QUÉ ES UN <i>DASHBOARD</i> ?	10
1.2 ¿POR QUÉ UNA PLATAFORMA INTERACTIVA?	11
1.3 DATOS DE LA CALIDAD Y LA CANTIDAD DE LOS TRIBUTARIOS DE LAS SUBCUENCAS	12
2 ESTRUCTURA DEL <i>DASHBOARD</i>	17
2.1 GENERALIDADES, HISTORIA Y PUNTOS DE MONITOREO	21
2.2 DINAMICA TEMPORAL	24
2.3 DINÁMICA ESPACIAL	26
2.4 CARGA TRANSPORTADA	28
2.5 DESCARGAS	30
2.6 UNIDADES, ABREVIATURAS Y MÁS	31
REFERENCIAS	32

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

SDA	Secretaría Distrital de Ambiente
SRHS	Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
DBO ₅	Demanda Bioquímica de Oxígeno medida a los cinco días
DQO	Demanda Química de Oxígeno
L/s	Litros por segundo
mg/L	Miligramos por Litro
NT - NTotal	Nitrógeno Total (NT Kjeldahl + NO ₃ + NO ₂)
OC	Objetivos de Calidad
OD	Oxígeno Disuelto
pH	Potencial de Hidrógeno
PSMV	Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
PT - PTotal	Fósforo Total
RCHB	Red de Calidad Hídrica de Bogotá
RCHB-T	Red de Calidad Hídrica de Bogotá Tradicional
RCHB-A	Red de Calidad Hídrica de Bogotá Ampliada
SAAM	Surfactantes Activos al Azul de Metileno
GyA	Grasas y Aceites
Col.Fec	Coliformes Fecales
SST	Sólidos Suspendedos Totales
ORARBO	Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá
OAB	Observatorio Ambiental de Bogotá

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Ejemplo de la visualización de un <i>dashboard</i>	11
Figura 2. Red de Calidad Hídrica de Bogotá – Ampliada, conformada por 36 puntos de monitoreo	15
Figura 3. RCHB-A, puntos de monitoreo sobre los afluentes del río Tunjuelo	16
Figura 4. RCHB-A, puntos de monitoreo sobre los afluentes del río Salitre	17
Figura 5. Estructura del menú de contenido del <i>dashboard</i> de la RCHB-A	19
Figura 6. Sección de generalidades y acceso directo a otras secciones del <i>dashboard</i>	21
Figura 7. Sección de historia y acceso al informe técnico de la selección de afluentes y la definición de puntos de monitoreo en la RCHB-A	22
Figura 8. Sección Punto de Monitoreo: Estaciones de cada afluente, kilómetros de río y registro fotográfico	23
Figura 9. Ejemplo de la aplicación de filtro y de la interacción con los botones de la sección Punto de Monitoreo	24
Figura 10. Sección Dinámica Temporal - Subcuencas Salitre: caudal y OD promedio en los puntos de monitoreo y series de tiempo para diez determinantes de la calidad del agua	25
Figura 11. Ejemplo de la implementación de filtros de selección de punto de monitoreo y periodo en la sección Dinámica Temporal - Subcuencas Tunjuelo	26
Figura 12. Sección Dinámica Espacial – Subcuencas Tunjuelo: Datos de calidad hídrica por medio de valores históricos de ciertos determinantes	27
Figura 13. Ejemplo de la interacción que se puede realizar con la sección de perfiles calidad y las alternativas que emergen de cada botón	28
Figura 14. Sección de perfiles de carga contaminante para los tributarios de la cuenca del río Tunjuelo	29
Figura 15. Sección descarga de los datos de la RCHB-A	30
Figura 16. Sección con nombre completo de los determinantes de la calidad del agua sus unidades y abreviaturas usadas en el <i>dashboard</i> . Links de acceso a otras aplicaciones con interfaz interactiva	31

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Clasificación de los determinantes de la calidad del agua medidos <i>in situ</i> y en laboratorio	13
Tabla 2. Cuencas, afluentes y punto de monitoreo de la RCHB-A	14
Tabla 3. Íconos y símbolos usados para identificar la forma de interactuar con el <i>dashboard</i>	20

INTRODUCCIÓN

Las principales cuencas hidrográficas de la ciudad con el mayor número de afluentes son las de los ríos Tunjuelo y Salitre. Generalmente estas subcuencas corresponden a quebradas y canales de aguas lluvias con drenajes locales que tributan a los ríos principales. Estas corrientes han sido afectadas por la presión que sobre ellas se ejerce, la cual se relaciona con la dinámica antrópica en las áreas aferentes de drenaje, y que está presente a lo largo de su recorrido hasta las desembocaduras. Para caracterizar y comprender la dinámica espacial y temporal de la calidad y la cantidad de los afluentes secundarios de la ciudad la Secretaría Distrital de Ambiente, SDA, ha implementado la herramienta de control y seguimiento llamada Red de Calidad Hídrica de Bogotá – Ampliada, (RCHB-A), que está conformada por once afluentes de las cuencas de los ríos Tunjuelo y Salitre.

La metodología implementada para la determinación de las fuentes secundarias que integran la RCHB-A, contempló el análisis de variables asociadas con el sistema de alcantarillado de aguas lluvias y residuales, longitud, áreas de drenaje (urbanizadas y naturales), factor de dilución y carga contaminante para cada una de las subcuencas, que permitió estructurar el monitoreo continuo sobre las corrientes hídricas secundarias de la ciudad con el fin de analizar la variabilidad de los factores de deterioro ambiental sobre el recurso hídrico superficial, como soporte en el desarrollo de actividades de seguimiento sobre la calidad de los cuerpos lóticos del Distrito Capital a una menor resolución espacial.

En la operación de la RCHB-A se ha ejecutado la actividad de monitoreo para recopilar información que ha soportado la toma de decisiones en la gestión integral del agua de la ciudad. Sin embargo, todo este esfuerzo no ha sido comunicado con amplitud a la comunidad, (es decir, ciudadanos, entidades, empresas), de tal forma que exista un empoderamiento sobre el estado del recurso hídrico que permita difundir la importante labor que realiza la Subdirección del Recurso Hídrico y el Suelo (SRHS). Además, de la falta de canales de comunicación prácticos y de fácil acceso, tanto para la Entidad como para la comunidad.

En la ruta de no solo empoderar a las comunidades, sino también recibir sus aportes valiosos en una construcción de gestión integral, participativa e inclusiva del agua de la ciudad, el Grupo de Recurso Hídrico Superficial ha desarrollado una plataforma interactiva para internet, bajo el concepto de *dashboard*: una herramienta de gestión de información que dinamiza, analiza y representa de manera visual indicadores relevantes del estado del agua. La intención es fortalecer el conocimiento local, mediante la apropiación de la información, que permita evidenciar el real estado del recurso y los criterios establecidos por la autoridad ambiental en la toma de decisiones integrales alrededor del recurso hídrico.

Esta herramienta es fundamental porque pone a disposición de forma libre y abierta, la información que describe la calidad y la cantidad de los ríos, quebradas y canales. Además, de obtener los datos de la actividad de monitoreo, las comunidades pueden realizar sus propios análisis y con esto complementar todo el conocimiento que día a día, por medio de la comprensión y apropiación de territorio, generan del estado del agua superficial de la ciudad.

De esta manera, la herramienta es uno de los aportes que hace la SDA para avanzar en las estrategias de transparencia a través de medios digitales, contribuyendo al fortalecimiento de la ciencia ciudadana, ya que permite analizar e interpretar los datos históricos de la RCHB-A, mediante una representación gráfica y espacial de las variables de calidad de una forma organizada y clara, evitando así el esfuerzo manual de la manipulación de datos. Es de resaltar que este *dashboard* facilitará la identificación en la variación calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad y con ello orientará las actividades de control, evaluación y seguimiento de forma más rápida.

Además, de permitir avanzar en la planificación, la generación de conocimiento, la gestión de la información, la gobernabilidad y la apropiación del recurso hídrico como eje estructural de la

sociedad, que redunda en un beneficio ambiental para Bogotá y el aporte a la construcción de una región y una ciudad más cuidadora, incluyente, consciente y sostenible.¹

¹ Gráficos, tablas y análisis realizados en el presente informe técnico son autoría del Grupo de Recurso Hídrico Superficial de la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo, Secretaría Distrital de Ambiente, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

1 MATERIALES Y MÉTODOS

En este capítulo se describen generalidades y propiedad de un *dashboard*, motivación de una plataforma interactiva y datos que son usados para los cálculos y análisis.

1.1 ¿QUÉ ES UN DASHBOARD?

Un *dashboard* o panel de control es una herramienta de gestión de la información que monitoriza, analiza y muestra de manera visual los indicadores clave de desempeño, (en inglés *KPI*), métricas y datos fundamentales para hacer un seguimiento del estado de una empresa, una variable, una campaña o un proceso específico (Wexler et al., 2017).

Se puede concebir el *dashboard* como una especie de "resumen" que recopila datos de diferentes fuentes en un solo sitio y los presenta de manera digerible (entendible) para que lo más importante sea evidente. Estas son algunas de las características que debe tener este centro de control (Knafllic, 2015; Evergreen, 2018):

- **Personalizado.** Debe contener únicamente los indicadores que sean relevantes para el proceso de interés. Para orientarlo, se puede pensar en las preguntas principales a las que se quiere responder. Por ejemplo, cantidad de monitoreos por río, cuáles son los principales contaminantes, que río transporta más carga contaminante, cuál es río más largo, entre otros.
- **Visual.** La idea de un *dashboard* es que se pueda obtener la información que se busca de manera rápida por medio de la percepción o el análisis visual. Por ello, los datos se presentan en forma de gráficos y debemos contar con indicadores rápidos a través de claves de color, flechas hacia arriba o abajo o cifras destacadas, por ejemplo.
- **Práctico.** La función principal de un *dashboard* siempre debe ser orientar las acciones de una comunidad, una entidad o diferentes actores. Por tanto, debe facilitar la información necesaria para que se pueda saber cuáles son los siguientes pasos para mejorar los resultados o las metas propuestas

- **En tiempo real.** Hoy en día, las acciones de *marketing digital* evolucionan a gran velocidad y aprovechar el momento clave, es esencial. Por eso, la información debería estar actualizada en todas las fuentes información y mostrarse en el *dashboard* en tiempo real.

Figura 1. Ejemplo de la visualización de un *dashboard*

(Fuente: www.brunomag.com)

1.2 ¿POR QUÉ UNA PLATAFORMA INTERACTIVA?

Según el formato, las plataformas interactivas ayudan a lograr los objetivos de las entidades o empresas de diversas formas. En general, las plataformas interactivas facilitan la colaboración y la comunicación en cualquier contexto y aumentan la productividad y eficiencia, así como la participación de los usuarios.

La digitalización del conocimiento es una tendencia que marcará el futuro de la apropiación de los datos, no solo de los técnicos, sino del empoderamiento de los usuarios, comunidades que

tiene un interés en la información que conforman las plataformas interactivas de aprendizaje, y que es una realidad a la que debemos adaptarnos (Evergreen, 2018).

Los medios interactivos son un método de comunicación en el que las salidas del programa, dependen de las entradas definidas por defecto o la información en bruto, y las entradas del usuario, a su vez, afectan las salidas del programa. En pocas palabras, se refiere a las diferentes formas en que las personas procesan y comparten información o cómo se comunican entre sí. Los medios interactivos permiten que las personas se conecten con otras, ya sean personas u organizaciones, haciéndolos participantes activos en los medios que consumen a través de texto, gráficos, video y sonido (Evergreen, 2018; Wexler et al., 2017).

Los medios interactivos también tienen un componente educativo, lo que los convierte en una herramienta de aprendizaje muy poderosa. Permite (y alienta) a las personas, a ser más activas en su experiencia de aprendizaje, conocimiento y análisis, más colaborativas y tener más control de lo que están aprendiendo.

1.3 DATOS DE LA CALIDAD Y LA CANTIDAD DE LOS TRIBUTARIOS DE LAS SUBCUENCAS

Cualificar y cuantificar la calidad de las once (11) corrientes secundarias que se distribuyen en cinco (5) afluentes del río Salitre, (canal Molinos, canal Contador, canal Córdoba, humedal Córdoba y canal río Negro), y seis (6) del río Tunjuelo, (quebrada Chuniza, quebrada Yomasa, quebrada Santa Librada, quebrada Trompeta, quebrada Chigüaza y quebrada Limas), ha permitido consolidar información que describe sus cambios en el tiempo y el espacio. De esta manera, se ha consolidado información de la calidad de estas fuentes superficiales, y con esto, conformar una base de datos de determinantes que representan su estado físico, químico y biológico. Esta información ha sido recolectada desde el año 2015 y a la fecha, se continúa caracterizando la dinámica de calidad y cantidad del agua de los tributarios en mención.

Por lo tanto, en la ejecución de las campañas de monitoreo se han tomado muestras compuestas (por periodos de dos horas y alícuotas cada media hora) y se ha realizado medición de datos de campo *in situ* y aforo de caudal (Tabla 1) en cada uno de los treinta y seis (36) puntos de monitoreo. En los afluentes que conforman la RCHB-A, la cantidad de puntos de monitoreo varía entre dos y cuatro, como se observa en la Tabla 2 y en la Figura 2.

Monitoreo	Determinantes de la calidad del agua
Mediciones in situ	Caudal, pH, Temperatura, Conductividad y Oxígeno Disuelto.
En laboratorio	DBO ₅ , DQO, SST, Coliformes Fecales, Grasas y Aceites, PTotal, NTotal (Kjeldahl, Nitratos, Nitritos) y Surfactantes Activos al Azul de Metileno (SAAM).

Tabla 1. Clasificación de los determinantes de la calidad del agua medidos *in situ* y en laboratorio

Cuenca	Fuente superficial	Punto de monitoreo
SALITRE	CANAL CÓRDOBA	COR-BRITALIA
		COR-VICTORIA NORTE
	CANAL MOLINOS	COR-PRADO VERANIEGO
		CMO_CANTON_NORTE
		CMO_SANTA ANA
		CMO_PEPE_SIERRA
CANAL CONTADOR	CMO-Alhambra	
	CON- BELLA SUIZA	
	CON- COUNTRY	
	CON- CALLEJAS	
RÍO NEGRO	CON- CAMINO DEL CONTADOR	
	CRN_QUEBRADA CHICO	
	CRN_EL VIRREY	
	CRN_LA CASTELLANA	
HUMEDAL CÓRDOBA	CRN_ENTRE RIOS	
	COR-HUMEDAL CÓRDOBA	
	HCO- LOS LAGARTOS	
	QCH- LA ORQUIDEA	
TUNJUELO	QUEBRADA CHUNIZA	QCH- CANTARRANA
	QUEBRADA LIMAS	QLI-BELLA FLOR

Cuenca	Fuente superficial	Punto de monitoreo
		QLI- VILLA DEL DIAMANTE QLI-SAN FRANCISCO QLI-EL SATELITE
	QUEBRADA SANTA LIBRADA	QSL- ALFONSO LOPEZ QSL- BARRANQUILLITA QSL- PORTAL USME
	QUEBRADA LA TROMPETA	QTR-MOCHUELO BAJO QTR-QUIBA QTR-ACAPULCO
	QUEBRADA YOMASA	QYO-ARRAYANAL QYO-BOLONIA QYO-MONTE BLANCO
	QUEBRADA CHIGÜAZA	QZA- QUINDIO QZA- ENTRE NUBES QZA-MOLINOS QZA -MEISSEN

Tabla 2. Cuencas, afluentes y punto de monitoreo de la RCHB-A

La información consolidada de las jornadas de monitoreo de la RCHB es empleada para la construcción de métricas de calidad del agua, como lo son: concentraciones típicas, cargas contaminantes, caudales, índices de calidad del agua y kilómetros de río clasificados conforme la calidad de sus aguas.

Figura 2. Red de Calidad Hídrica de Bogotá – Ampliada, conformada por 36 puntos de monitoreo

En la Figura 3 y la Figura 4, se pueden observar más detalles de los puntos de monitoreo distribuidos por cuenca.

Figura 3. RCHB-A, puntos de monitoreo sobre los afluentes del río Tunjuelo

Figura 4. RCHB-A, puntos de monitoreo sobre los afluentes del río Salitre

2 ESTRUCTURA DEL *DASHBOARD*

El *dashboard* de la RCHB-A está conformado por un menú principal del cual se despliegan seis grandes contenidos que se presentan en la Figura 5 y se describen a continuación:

- (i) **Inicio:** se describen aspectos relevantes del objetivo del monitoreo, una breve historia de la RCHB-A y se finaliza con la presentación general de los puntos de monitoreo a partir de su localización, nombre, fuente hídrica asociada y registro fotográfico.
- (ii) **Dinámica Temporal:** en este espacio el usuario puede interactuar con el comportamiento temporal de diez determinantes de la calidad del agua. Además, se visualiza el rango de caudal y oxígeno disuelto a lo largo de las fuentes hídricas a través

de un visor geográfico. Toda esta información se divide en dos subpestañas para las subcuencas de los ríos Tunjuelo y Salitre.

- (iii) **Dinámica Espacial:** este contenido muestra al usuario los perfiles longitudinales de calidad del agua, donde se observa la dinámica espacial de los valores medios históricos en los determinantes DBO₅, OD, conductividad y SST. También este espacio muestra una tabla dinámica que permite analizar los resultados de cinco (5) determinantes de calidad, (GyA, SAAM, DQO, Col.Fe, NTotal y PTotal), de los puntos del afluente seleccionado por el usuario. Toda esta información se divide en dos subpestañas para las subcuencas de los ríos Tunjuelo y Salitre
- (iv) **Cargas transportadas:** en esta sección el usuario podrá escoger el afluente de interés para observar el comportamiento de su carga contaminante transportada para los determinantes DBO₅, DQO y SST, por medio perfiles longitudinales de cargas. Adicionalmente, contiene un visor geográfico en donde se presentan los datos de carga en las etiquetas de los puntos de monitoreo asociadas a la fuente hídrica seleccionada por el usuario. Toda esta información se divide en dos subpestañas para las subcuencas de los ríos Tunjuelo y Salitre
- (v) **Descargas:** esta parte le permite al usuario obtener en formato xlsx, los datos en bruto empleados en el *dashboard*.
- (vi) **Unidades, abreviaturas y más:** la última página del tablero interactivo le muestra al usuario el nombre completo de los determinantes de calidad del agua, que observó a lo largo de la aplicación, así como las unidades en las que los laboratorios registran la magnitud de su presencia en los ríos. Así mismo, presenta una serie de accesos a plataformas geográficas interactivas de la SDA, que cuentan con información complementaria del recurso hídrico de la ciudad.

Figura 5. Estructura del menú de contenido del *dashboard* de la RCHB-A

En las figuras que se presentan en adelante se han empleado algunos íconos, para mostrar formas y lugares dentro de cada sección del *dashboard*, donde el usuario puede interactuar y qué acción puede realizar. En la siguiente tabla, se presentan los íconos usados, además de otros símbolos del *dashboard* que ya vienen implícitos en la parte superior de las gráficas, tablas o mapas.

Ícono o símbolo	Descripción
	Indica qué se puede hacer para aplicar un filtro, mostrar información emergente o restablecer el <i>dashboard</i> .
	Estos íconos indican, que se puede hacer zoom (alejar o acercar) en un mapa o que se puede seleccionar un periodo en un gráfico.
	Indica que se puede seleccionar un área o un periodo específico del gráfico.
	Este ícono despliega un menú para seleccionar otras variables, se puede mostrar en el gráfico o en el mapa.
	Este ícono despliega un menú de opciones para exportar la información de un mapa, gráfico o tabla.
	Estos íconos permiten restablecer las secciones y todo el <i>dashboard</i> a su estado inicial.
	Señala que existe algún filtro o control implementado en el <i>dashboard</i> .
	Le permite al usuario definir rangos de visualización de una o más variables en un gráfico
	Permite organizar los datos de una tabla o gráfico en orden ascendente o descendente de acuerdo con los valores una variable

Tabla 3. Íconos y símbolos usados para identificar la forma de interactuar con el *dashboard*

2.1 GENERALIDADES, HISTORIA Y PUNTOS DE MONITOREO

Al iniciar el *dashboard*, se despliega por defecto la subpestaña nombrada **Generalidades**, que hace parte de las opciones de la sección **Inicio**, en donde se visualiza una breve introducción de la RCHB-A, se muestran espacialmente los puntos de monitoreo con un rango de colores que representan el afluente asociado y permite acceder directamente a las demás secciones del *dashboard*, dando clic en los íconos del costado izquierdo (Figura 6). El usuario puede desplegar el menú principal *dashboard*, descrito en el anterior numeral, por medio del signo ◀ que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Por otra parte, se puede acceder a la página web de la SDA haciendo clic en el ícono de la entidad que se localiza en la parte inferior derecha.

Figura 6. Sección de generalidades y acceso directo a otras secciones del *dashboard*

En la segunda pestaña, se encuentra una breve historia de la RCHB-A y un enlace donde se puede acceder y descargar el informe técnico de la Ampliación de la Red Calidad Hídrica de Bogotá, en donde se presentan los estudios que dieron paso a la definición de nuevos puntos de monitoreo sobre once afluentes de la ciudad.

A través del ícono localizado en la parte superior izquierda puede acceder a la sección inicial (es decir, Generalidades).

Figura 7. Sección de historia y acceso al informe técnico de la selección de afluentes y la definición de puntos de monitoreo en la RCHB-A

En la última pestaña de esta sección existen diversos datos que están enlazados a un campo de control o filtro que contiene los puntos de monitoreo que se encuentra en forma de lista

desplegable (**Estaciones RCHB-A**), organizadas por cada tributario (Figura 8). Este filtro que define el usuario interactúa con los campos: tabla dinámica, (estación, distancia recorrida y valor de caudal promedio), representación geográfica y dos fotografías del punto seleccionado. Esta misma acción se puede hacer seleccionando un punto sobre mapa.

Es importante resaltar que la columna Distancia Recorrida de la tabla dinámica, corresponde a la longitud del cauce desde el primer punto de monitoreo hasta el punto seleccionado, es decir que la distancia para el primer punto de monitoreo de cada tributario será igual a 0 km.

Figura 8. Sección Punto de Monitoreo: Estaciones de cada afluente, kilómetros de río y registro fotográfico

Un ejemplo de la selección de una estación, (CON-Bella Suiza), sobre el mapa y cómo cambian los demás elementos dentro de la pestaña **Puntos de Monitoreo**, se presenta en la Figura 9. Si el

usuario desea restablecer a la forma original de la pestaña visualizada, lo puede hacer seleccionando el ícono , resaltado con color rojo en la siguiente figura.

Figura 9. Ejemplo de la aplicación de filtro y de la interacción con los botones de la sección Punto de Monitoreo

2.2 DINAMICA TEMPORAL

Las dos pestañas de la sección **Dinámica Temporal** contienen a la derecha una gráfica tipo serie de tiempo, donde por defecto aparecen los caudales desde el año 2015 hasta a la fecha, (es decir, la última muestra que ha pasado exitosamente el proceso de verificación), de los puntos de monitoreo de los afluentes de cada cuenca que pertenecen a la RCHB-A. En este mismo gráfico se puede cambiar la variable que se desea visualizar seleccionado entre diez determinantes de la calidad del agua, como son: GyA, DBO₅, OD, Col.Fec, DQO, PTotal, NTotal, SAAM, SST y pH. Esta

acción se puede hacer por medio del botón señalado con un círculo rojo (Figura 10). Por otra parte, la selección del punto de monitoreo se puede hacer por medio del filtro o control: **Selecciona un punto** y adicionalmente el usuario puede definir un periodo en el cual se quiere hacer énfasis desde el control **Selecciona un periodo**. Es importante señalar que cuando se seleccione un periodo el valor del caudal y el OD en el mapa cambiará; toda vez el *dashboard* calcula automáticamente el promedio para variable en la ventana de tiempo seleccionada. Un ejemplo de esta sección aplicando los diferentes criterios o filtros se presenta en la Figura 11.

Figura 10. Sección Dinámica Temporal - Subcuencas Salitre: caudal y OD promedio en los puntos de monitoreo y series de tiempo para diez determinantes de la calidad del agua

Figura 11. Ejemplo de la implementación de filtros de selección de punto de monitoreo y periodo en la sección Dinámica Temporal - Subcuencas Tunjuelo

2.3 DINÁMICA ESPACIAL

La tercera sección está conformada por dos pestañas que llevan como nombre subcuencas Tunjuelo y Subcuencas Salitre, que conforman la RCHB-A, así mismo sus resultados. En ellas se representan, perfiles longitudinales de concentración promedio histórica (por defecto 2015- a la fecha (ver numeral 2.2)) de los determinantes OD, DBO₅, SST y Conductividad. En la tabla localizada en la parte superior derecha, se encuentran los valores promedio (para el mismo periodo) de Col.Fec, SAAM, DQO, GyA NTotal y PTotal, como se muestra en la Figura 12. Por otra parte, esta sección cuenta con un filtro o control que está enlazado a todos sus elementos (mapa, tabla dinámica y gráficas), en donde el usuario escoge la fuente hídrica de su interés y se reporta información de esta.

Con respecto a la tabla dinámica, se presenta en un rango de colores, que una mayor intensidad, se relaciona con una mayor concentración del determinante, como aparece en el ejemplo de la Figura 12, donde el punto de monitoreo Entrenubes tiene la mayor concentración de coliformes fecales (Col.Fec).

Figura 12. Sección Dinámica Espacial – Subcuencas Tunjuelo: Datos de calidad hídrica por medio de valores históricos de ciertos determinantes

En la Figura 13, se resaltan en círculos de diferentes colores los controles o filtros que se pueden aplicar de acuerdo con el propósito o la necesidad del usuario:

- El ícono encerrado en el círculo de color rojo permite seleccionar un rango de concentraciones de los determinantes en el gráfico.

- El ícono con el círculo amarillo le permite al usuario, organizar los datos de mayor a menor de acuerdo con el determinante seleccionado.
- El ícono encerrado en el círculo azul exporta los datos que son usados en el gráfico, mapa o tabla en diferentes formatos.
- Por último, el ícono encerrado en círculo verde señala que existe un gráfico, tabla o mapa, donde se está aplicando un filtro o un criterio.

Figura 13. Ejemplo de la interacción que se puede realizar con la sección de perfiles calidad y las alternativas que emergen de cada botón

2.4 CARGA TRANSPORTADA

Esta sección de la plataforma está conformada por dos pestañas que permiten analizar el comportamiento de la carga transportada de DBO₅, DQO y SST, por medio de una representación temporal y espacial, para las subcuencas asociadas con los ríos Salitre y Tunjuelo.

En las pestañas, se puede visualizar una gráfica del perfil longitudinal de carga transportada promedio, (Ton/día), para cada afluente por medio de sus puntos de monitoreo. El valor de las cargas para los tres determinantes cambiará conforme al cuerpo de agua y periodo seleccionado.

Es necesario mencionar que, por medio del cursor se puede observar el valor de las cargas de cada punto de monitoreo, acercando el cursor a cada línea. Esto también aplica para los puntos que se muestran en el visor geográfico, pero únicamente para el determinante DBO₅. Finalmente, la descripción de los círculos de color rojo, amarillo y azul pueden ser consultadas en el numeral 2.3.

Figura 14. Sección de perfiles de carga contaminante para los tributarios de la cuenca del río Tunjuelo

2.5 DESCARGAS

En esta sección del *dashboard*, se puede descargar la base datos que corresponde a la fuente de información con la cual se elaboró esta herramienta de análisis. Además, puede obtener la referencia para citar la información (es decir, datos, tablas, gráficos o mapas) que utilice del *dashboard* de la RCHB-A de la siguiente forma:

- Zamora, D., Rincón, H., Pérez, D. y Gélvez, R., 2022. GUÍA DE USO DEL APLICATIVO INTERACTIVO DE LA RED DE CALIDAD HÍDRICA DE BOGOTÁ – AMPLIADA. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7036877>.

Figura 15. Sección descarga de los datos de la RCHB-A

2.6 UNIDADES, ABREVIATURAS Y MÁS

En la última sección, aparece una tabla donde se despliegan los nombres (determinantes), abreviaturas y unidades de medida de las variables que son presentadas en el *dashboard*, igualmente de los determinantes tipo II, (es decir, metales y metaloides). Adicionalmente, puede acceder a informes técnicos anuales del índice de calidad del agua (en inglés *WQI*) e ingresar por medio de cuatro enlaces a otras plataformas interactivas con información complementaria: OAB, ORARBO, Visor geográfico y *dashboard* de la RCHB-Tradicional.

Red de Calidad Hídrica de Bogotá - Ampliada Versión publicada Restablecer Compartir Editar ? 🔍

Unidades, abreviaturas y más

Determinantes de calidad del agua

Determinante	Abreviatura	Unidades
pH	pH	Unidades
Zinc	Zn	[mg Zn.L-1]
Temperatura	T	[°C]
Sólidos Suspendedos Totales	SST	[mg SST.L-1]
Sulfuros Totales	Stotal	[mg S-2.L-1]
SAAM	SAAM	[mg.L-1]
Plomo	Pb	[mg Pb.L-1]
Oxígeno Disuelto	OD	[mg O2.L-1]
Níquel	Ni	[mg Ni.L-1]
Nitrógeno Total Kjeldahl	NTK	[mg N.L-1]
Nitrógeno Total	NTotal	[mg N.L-1]
Nitrógeno Amoniacal	NH4	[mg N.L-1]
Nitritos	Na	[mg N.L-1]
Nitratos	Ni	[mg N.L-1]
Mercurio	Hg	[mg Hg.L-1]

Informes técnicos
Haciendo clic en siguiente icono podra acceder a los informes anuales de la evaluación del índice calidad del agua - WQI que se realiza para los tramos de los ríos Tunjuelo, Fucha, Salitre y Torca.

Plataformas de interés
Acceda al dashboard de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá - Tradicional, donde se presenta la dinámica y el estado de los principales cuerpos hídricos de la ciudad.
Acceda al Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible el Río Bogotá y al Observatorio Ambiental de Bogotá donde encontrará indicadores adicionales del recurso hídrico superficial.
Conozca más aspectos ambientales de Bogotá a través del Visor Geográfico de la Secretaría Distrital de Ambiente.

BOGOTÁ

Figura 16. Sección con nombre completo de los determinantes de la calidad del agua sus unidades y abreviaturas usadas en el *dashboard*. Links de acceso a otras aplicaciones con interfaz interactiva

REFERENCIAS

Brunomag Concept. (21 de abril de 2022). *what-is-a-dashboard*. brunomag. <https://www.brunomag.com/content/what-is-a-dashboard/>

Wexler, Steve, Jeffrey Shaffer, and Andy Cotgreave. *The big book of dashboards: visualizing your data using real-world business scenarios*. John Wiley & Sons, 2017.

Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with data: A visualization guide for business professionals*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.

Evergreen, S. D. H. (2018). *Presenting data effectively: Communicating your findings for maximum impact* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

REINALDO GELVEZ GUTIERREZ SUBDIRECCION DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO

Elaboró:

DAVID ANDRES ZAMORA AVILA	CPS:	CONTRATO SDA-CPS-20220747 DE 2022	FECHA EJECUCION:	02/09/2022
---------------------------	------	-----------------------------------	------------------	------------

Revisó:

DAVID ANDRES ZAMORA AVILA	CPS:	CONTRATO SDA-CPS-20220747 DE 2022	FECHA EJECUCION:	21/10/2022
---------------------------	------	-----------------------------------	------------------	------------

DAVID FELIPE PEREZ SERNA	CPS:	CONTRATO 20220357 DE 2022	FECHA EJECUCION:	18/10/2022
--------------------------	------	---------------------------	------------------	------------

DAVID FELIPE PEREZ SERNA	CPS:	CONTRATO 20220357 DE 2022	FECHA EJECUCION:	20/10/2022
--------------------------	------	---------------------------	------------------	------------

DAVID ANDRES ZAMORA AVILA	CPS:	CONTRATO SDA-CPS-20220747 DE 2022	FECHA EJECUCION:	20/10/2022
---------------------------	------	-----------------------------------	------------------	------------

DAVID FELIPE PEREZ SERNA	CPS:	CONTRATO 20220357 DE 2022	FECHA EJECUCION:	02/11/2022
--------------------------	------	---------------------------	------------------	------------

Aprobó:

SECRETARÍA DE AMBIENTE

Firmó:

REINALDO GELVEZ GUTIERREZ

CPS:

FUNCIONARIO

FECHA EJECUCION:

02/11/2022